

EDGE COMPUTING VA UNING TARMOQ INFRATUZILMASIDAGI O'RNI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedراسi mudiri, Ilmiy rahbar

Rajabova Mashxura Mirsaid qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti matematika va informatika yo'nalishi

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15117585>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Edge computing tarmoq haqida ma'lumotlar, uning imkoniyatlari, afzalliklari haqida ma'lumotlar jamlangan. Ushbu maqola asosan Edge computing tarmoq infratuzilmasidagi o'rni haqida batafsil axborot beradi.

Kalit so'zlar: Edge computing, Edge computing serverlari, Edge slyuzlari, tarmoq trafiglari, infratuzilma.

Kirish: Edge computing haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, Edge computing bu foydalanuvchi yoki unga yaqin bo'lgan bir qator tarmoqlar va qurilmalarni nazarda tutadigan, yangi paydo bo'lgan hisoblash paradigmasi sanaladi. Edge computing ma'lumotlarni yaratilgan joyga yaqinroq yerda qayta ishlashga qaratilgan texnologiya bo'lib, katta hajmli ma'lumotlarni katta tezlikda qayta ishlash imkonini beradi va real vaqtda yirik natijalarga olib keladi. Edge Computing ma'lumotlarni markaziy serverga yubormasdan, ularga yaqin joyda qayta ishlash texnologiyasi hisoblanadi. Bu yondashuv tarmoq infratuzilmasida muhim rol o'ynaydi va quyidagi jihatlar bilan ajralib turishini ko'rishimiz mumkin. Ma'lumotlarni markaziy serverga uzatish o'rniga, ularni joyida qayta ishlash tarmoq trafigini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu ayniqsa IoT, Internet of Things, qurilmalarida muhim bo'lib, minglab qurilmalar tomonidan hosil qilinadigan katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarishga yordam beradi. Yana, markaziy server bilan aloqa qilish vaqt talab etadi. Edge computing yordamida ma'lumotlar bevosita yaqin tarmoq tugunlarida qayta ishlanadi, bu esa real vaqt rejimidagi ilovalar uchun muhim hisoblanadi. Agar markaziy server yoki bulutli xizmat vaqtincha ishlamay qolsa, edge qurilmalar mustaqil ishlashni davom ettirishi mumkin. Bu, ayniqsa, sanoat avtomatizatsiyasi va tibbiyot sohasida muhim. Edge computing xavfsizligi haqida shuni aytish joizki ma'lumotlar markaziy serverga yuborilmasdan joyida qayta ishlanganligi sababli, ularga ruxsatsiz kirish xavfi kamayadi. Edge computing ayniqsa shaxsiy va korporativ maxfiy ma'lumotlar bilan ishlaydigan tizimlar uchun foydalidir. Edge computing tez va samarali ishlash qobiliyatiga ham ega. Tahlillar joyida amalga oshirilgani uchun tizimlar tezroq qaror qabul qiladi. Masalan, aqlli videokuzatuv tizimlari kadrlarni lokal qurilmalarda qayta ishlab, faqat kerakli natijalarni markaziy serverga yuborishi mumkin. Edge computing tarmoq infratuzilmasida markaziy va bulutli hisoblash tizimlariga muqobil yechim sifatida paydo bo'lgan. U ma'lumotlarni qayta ishlashni tezlashtirish, tarmoq yukini kamaytirish, xavfsizlikni oshirish va real vaqt rejimidagi ilovalarning samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Edge computing turli sohalarda qo'llaniladi, jumladan: Sanoat, aqlli zavodlar va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari uchun real vaqt rejimida monitoring va boshqaruv. Sog'liqni saqlash, masofaviy diagnostika, tibbiy qurilmalardan tushgan signal va ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash. Transport, avtonom avtomobillar, yo'l harakati boshqaruvi va real vaqt ma'lumotlar tahlili. Rivojlangan shaharlar, atrof-muhit monitoringi, energiya boshqaruvi va xavfsizlik tizimlari.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili: Ilmiy maqolalar va konferensiya materiallari IEEE, ACM, Springer kabi nufuzli ilmiy nashrlarda chop etilgan tadqiqotlar. Masalan, "IEEE Internet of Things Journal" va "ACM Computing Surveys" dagi maqolalar edge computing'ning tarmoq infratuzilmasiga ta'siri va samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Kitoblar va monografiyalarga qarasak: Edge computing asoslari, bulutli hisoblash bilan integratsiyasi va xavfsizlik muammolari bo'yicha akademik kitoblar. Masalan, "Edge Computing: Principles and Practices" (Mahadev Satyanarayanan) kabi nashrlar. Texnologik kompaniyalarning hisobotlari va oq qog'ozlari Cisco, IBM, Microsoft, AWS kabi yirik IT-kompaniyalarning tahliliy hujjatlari. Ushbu hujjatlar edge computing'ning sanoatga tatbiqi, iqtisodiy samaradorligi va xavfsizlik bo'yicha muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. So'nggi tadqiqot va innovatsiyalar AI, IoT, 5G bilan integratsiyalangan edge computing modellarini ko'rib chiquvchi tadqiqotlar. GPU va FPGA kabi tezkor apparat platformalarida edge computing optimallashtirilishi haqida maqolalar. Tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, edge computing tadqiqotlari va rivojlanishi bulutli texnologiyalar, IoT va 5G tarmoqlari bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli, ilmiy maqolalar, texnik hisobotlar va tarmoq standartlari ushbu sohada asosiy manba hisoblanadi.

Xulosa va takliflar: Edge computing zamonaviy tarmoq infratuzilmasining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. U markaziy serverlarga bo'lgan yukni kamaytirish, kechikishni pasaytirish va real vaqt rejimida ishlov berishni ta'minlash orqali IoT, 5G va sun'iy intellekt kabi texnologiyalar bilan integratsiyalashgan holda ishlaydi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, edge computing samaradorligi va xavfsizligi uning muvaffaqiyatli joriy etilishi uchun muhim omillardir. Takliflar shundan iboratki: Tarmoq infratuzilmasini takomillashtirish ya'ni, 5G va yuqori tezlikdagi optik tarmoqlar bilan integratsiyani kuchaytirish. Edge computing markazlarini strategik joylashuvi va samarali ishlashini optimallashtirish. Xavfsizlik choralari va ma'lumotlarni himoyalash. Edge computing tizimlarida shifrlash va autentifikatsiya mexanizmlarini kuchaytirish. Kiberxavfsizlik bo'yicha xalqaro standartlarni joriy etish va monitoring tizimlarini rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Кодиров, Ф. Э., and О. Д. Дониёров. "ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАШАКАДЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ." Символ науки 7-2 (2022): 15-17.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Vozorova. "QUARTUS II PROJEKT KONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Uzakov, Gulom, et al. "Simulation of a tubular pyrolysis reactor using comsol multiphysics software." International Scientific and Practical Conference Digital and Information Technologies in Economics and Management. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
4. Қодиров, Ф. "ЎУДУДУЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ." O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti (2022).
5. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information

security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021): 153-155.

6. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века. 2020.

7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o 'ziga xos xususiyatlari." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.09 (2024): 178-183.

8. Qodirov, Farrux, and Muxlisa Mavlonova. "O'ZBEKISTONDA ZIYORATGOH VA QADAMJOLAR, TURIZM XIZMATLARINI JADAL RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).

9. Qodirov, F., N. Sirojev, and S. Negmatova. "FEATURES OF THE ANDROID STUDIO SOFTWARE PACKAGE." Академические исследования в современной науке 2.17 (2023): 130-146.

10. Қодиров, Ф. Э., et al. "ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОДЕЛЕЙ АДЕКВАТНОСТИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЯ." ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 2019.11. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. N. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 57-58.

11. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.

12. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 214.

13. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GRON." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 288.

14. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 275.

15. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 228.

16. Qodirov, F. E., J. B. Zohidov, and H. I. Karamatova. "ADVANTAGES OF PROGRAMMING LANGUAGES JAVASCRIPT, JAVA AND PYTHON." МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 2019.

17. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 219.

18. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Кодиров. "Задача Коши Для Одномерной Системы

Уравнений Типа Бюргера Возникающей В Двухскоростной Гидродинамике." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XI Между (2018): 349.

19. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." academy. uz/index. php/yo.

